

POLAND

POLAND

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Аминов Батыр Умидович

Кокандский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Шерматова Мухлиса Қобилжон қизи

студентка Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10369385>

Аннотация В статье представлено описание теоретических и экспериментальных исследований в области физического воспитания детей дошкольного возраста. Авторы обосновывают необходимость развития личностных качеств детей дошкольного возраста в процессе физического воспитания, используя при этом игровую деятельность.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, занятия по физической культуре, подвижные игры, элементы спортивных игр,

Проблема приобщения к социальному миру является одной из ведущих в процессе формирования личности ребенка. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет условия к развитию дошкольников. Среди них необходимо отметить такие, как приобщение к ценностям сотрудничества, умение планировать совместную работу, соподчинять и контролировать свои желания, согласовывать с партнёрами по деятельности мнения и действия.

Одним из важных направлений, оказывающих значительное влияние на развитие дошкольника, является физическая культура. В соответствии с социально-экономическими особенностями современного общества целью физического воспитания в дошкольных учреждениях является содействие гармоничному формированию всесторонне развитой личности. Вместе с тем в настоящее время физическое воспитание традиционно рассматривается лишь как средство оптимизации физического статуса человека в ущерб интеллектуальному и социально-психологическому развитию, чем заметно ограничиваются возможности целостного формирования личности.

Игра для детей дошкольного возраста – важнейшая часть жизни. Это не просто любимое занятие, но и ведущий вид деятельности. Именно в ней формируются все новообразования дошкольников. Игра относится к косвенному методу воздействия, когда ребенок не ощущает себя объектом внимания взрослого, когда он полноценный объект деятельности. Играя,

ребенок не только познает окружающий мир, но и преобразует его. В них развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества, а также проявляется естественная потребность в движении, необходимость найти решение двигательной задачи.

Помимо этого подвижная игра является школой управления собственным поведением, формирования положительных взаимоотношений, благополучного эмоционального состояния. Необходимость использования подвижных игр с заранее обозначенными правилами в практике физического воспитания дошкольников отмечается многими специалистами. Огромную ценность подвижных игр представляет их образовательный аспект и то, что они располагают большими возможностями для воспитания характера человека.

В младшем дошкольном возрасте большую популярность имеют индивидуальные подвижные игры. Они помогают ребенку познать свои возможности, определить не только содержание игры, но и временные правила для самого себя, которые можно изменять в ходе игры для более эффективного достижения цели. А коллективные подвижные игры чаще используют в своей деятельности старшие дошкольники. Это помогает им учиться подчинять свои интересы интересам коллектива, чтобы совместными усилиями добиваться поставленной цели. Они становятся общительными, дисциплинированными, правильно оценивают свои силы, чувствуют себя частицей **коллектива**.

Помимо повышения функциональных возможностей организма занимающихся, игры в группе детей оказывают благотворное влияние на нервную систему. Им свойственны противодействия одного игрока другому, одной команды другой. В связи с этим, перед играющими возникают самые разнообразные задачи, требующие своевременного разрешения. Для этого необходимо в кратчайший срок оценить создавшуюся обстановку, выбрать правильное действие и выполнить его. В силу этого игры помогают самопознанию.

Правила игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, честности, выдержки, умению сдерживать свои эгоистические порывы. Спортивные игры являются универсальным средством физического воспитания, которое не теряет своей актуальности на протяжении всей жизни человека. Заниматься спортом в прямом смысле слова который подразумевает участие детей в спортивных соревнованиях с целью достижения высоких спортивных результатов детям дошкольного

возраста не рекомендуется. Но элементарные действия в спортивных играх, отдельные элементы соревнования не только возможны, но и целесообразны.

Освоение базовых элементов спортивных игр, таких как баскетбол, футбол, городки является обязательным компонентом образовательной области «Физическая культура» в образовательных программах для дошкольных учреждений в старшем дошкольном возрасте. Именно в это период у детей накоплен достаточный опыт выполнения основных движений и в должной степени сформированы мотивы к целенаправленной соревновательной деятельности.

Анализ традиционной педагогической практики проведения физической культуры в дошкольном возрасте показывает, что использование элементов спортивных игр направлено преимущественно на решение задач сохранения и укрепления здоровья, развития физических качеств и закрепления двигательных навыков. Тогда как в них содержатся условия **для** целенаправленного развития личностных качеств.

В спортивных играх обязательным является точное соблюдение игровых приемов и правил, которые не всегда согласуются с желаниями играющих, также это еще игры команд, соревнующихся между собой. Следовательно, дети должны обладать «чувством команды», чтобы в короткий промежуток времени владения мячом оценить расположение партнеров на площадке, выбрать наиболее правильные игровые действия и использовать их. Все это способствует целенаправленному развитию произвольности поведения, – качеству, которое необходимо детям для вхождения в учебную деятельность.

Выявленное противоречие между развивающими возможностями использования элементов спортивных игр в дошкольном возрасте актуализируют необходимость их разрешения. Для этого была разработана методика использования элементов спортивных игр на занятиях по физической культуре. Ее цель – на основе целенаправленного использования элементов спортивных игр содействовать двигательному развитию детей дошкольного возраста и формированию способности к продуктивной совместной деятельности в команде.

Процесс обучения детей элементам техники спортивных игр и освоение детьми тактики ведения игры проходило поэтапно. В старшей группе основной задачей было освоение общей структуры игровых

приемов в целом. Важным в этот период является то, что ребенок должен выполнять игровые приемы не только в форме упражнений, но рационально использовать их в постоянно меняющихся игровых условиях, включающих элементы спортивных игр.

В подготовительной к школе группе дети продолжали закреплять освоенные технические приемы и овладевали тактикой ведения игры. Им показывали, когда и какой прием целесообразно применить, а, используя игру по упрощенным правилам, закрепляли полученные знания.

Таким образом, проведенные исследования подтверждают целесообразность обучения элементам спортивных игр детей дошкольного возраста. При этом включать в содержание занятий по физической культуре их необходимо не фрагментарно, для закрепления навыка «школы мяча», а систематически для обеспечения значительного развивающего воздействия физической культуры на детей.

Список литературы:

1. Игра дошкольника / под ред. С.Л. Новоселовой. – М.: Просвещение, 2003. – 286 с.
2. Калинин А.В. Развитие игровой деятельности дошкольников / А.В. Калинин, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко. – М.: Айрис Пресс: Айрис дидактика, 2004. – 106 с.
3. Ilyosovich, M. S. (2022). History and development of the development of physical education. *Asia pacific journal of marketing & management review* issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 1-3.
4. Ilyosovich, M. S. (2022). The importance of the laws of education and training in the skins of physical culture. *International journal of social science & interdisciplinary research* issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 260-262.
5. Rozmatov, I., & Gulomjonov, S. (2023). The specific importance of motor methods of special training in short-distance running. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(3), 89-93.
6. Makhmudovich, G. A., Anvarovich, I. S., & Inomov F. O', (2022). Development of physical activity of students based on physical education and sports classes. *International journal of social science & interdisciplinary research* issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 135-141.
7. Inomov F. O'. (2022). Problems of Development of Physical Culture and Sports after Independence. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(12), 58-62.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

8. Inomov F. O' (2022). Methods of determining degrees of scoliosis. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 319-324.
9. Umidovich, A. B. (2022). Legal grounds for the development of the sports industry in uzbekistan. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(11), 46-49.
10. Саруханов, А. А., Азизов, М. А., & Аминов, Б. У. (2023, January). Новые технологии для развития силовых качеств у студентов. In international scientific and practical conference" the time of scientific progress" (Vol. 2, No. 1, pp. 217-225).
11. Umidovich, A. B. (2023). Unusual volleyball training sessions. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(06), 1-4.
12. Аминов, Б. У. (2023, May). Спортивная подготовка юных спортсменов. In International Conference" Modern Pedagogical and Philological Education Sciences" (Vol. 1, No. 1, pp. 50-56).
13. Aminov, B. U. (2023, May). Talabalarga o'tiladigan jismoniy tarbiya darslaridagi yangiliklar. In international scientific conference" innovative trends in science, practice and education" (Vol. 2, No. 6, pp. 11-16).
14. Aminov, B. U. (2023, May). Bolalarning suvdan qo'rqmaslikka va sog'lom bo'lib shakllanishida suzishning o'rni. In international scientific and practical conference" the time of scientific progress" (Vol. 2, No. 6, pp. 23-31).

